

SISTEMA DE DENUNCIA DE
MALTRATO INFANTIL A LA
CODENI, A TRAVÉS DE
DISPOSITIVOS MÓVILES PARA LA
CIUDAD DE ATYRA. AÑO 2017

VÍCTOR ARGÜELLO, CRISTIAN OZUNA,
JOSÉ MARÍA GIMÉNEZ

RESUMEN

Se desarrolla un sistema de denuncia de maltrato infantil a la CODENI, a través de dispositivos móviles para la ciudad de Atyra, el cual busca agilizar y optimizar los procesos de denuncias. Todo esto, mediante el uso de la tecnología disponible en la actualidad en beneficio de los niños, niñas, adolescentes que se encuentran atravesando situación de maltrato. El Maltrato Infantil es un problema latente en el Paraguay, dándose casos desde desatenciones hasta abusos, maltrato físico o psicológico, abuso sexual, negligencia, explotación comercial o de otro tipo, de los cuales son objetos los menores, todos estos tipos de maltratos pueden causar un daño irreversible en la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en riesgo su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Las Consejerías Municipales por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente (CODENI) son instituciones encargadas de asegurar que los niños, niñas, adolescentes y sus familias accedan a atención

especializada en materia de sus derechos en sus comunidades. Las CODENI es una institución encargada de asegurar que los niños, niñas, adolescentes y sus familias accedan a atención especializada en materia de sus derechos en sus comunidades. El sistema y aplicativo móvil desarrollado permitirá a cualquier persona testigo de un Maltrato Infantil, realizar la denuncia de manera anónima, sin la necesidad de acudir a los establecimientos de la CODENI, pudiendo enviar las evidencias en imágenes y la ubicación de los hechos. **Pregunta de investigación:** ¿Podrá el desarrollo de un sistema de denuncia de maltrato infantil a la CODENI, a través de Dispositivos Móviles captar denuncias anónimas de casos de maltratos en la Ciudad de Atyra? **Diseño:** Con la implementación del nuevo mecanismo de denuncias a través de una aplicación móvil, se incorporará un nuevo mecanismo de denuncias a través de internet, es decir, las personas no requerirán acudir a las oficinas de la CODENI y no estarán limitados a los horarios de atención, ya que contarán con una herramienta que les permitirá realizar este proceso a través de internet utilizando sus dispositivos móviles, pudiendo ésta ser de manera anónima. La Aplicación contará con la función de envío de pruebas en imágenes y ubicaciones del hecho, la cual dará un sustento mayor a la denuncia. La descarga del Aplicativo Móvil para denuncia de Maltrato Infantil podrá realizarse en cualquier dispositivo móvil con plataforma Android y iOS, ya que la misma está desarrollada en el lenguaje multiplataforma Ionic. Los funcionarios de la CODENI podrán visualizar dichas denuncias a través de un sistema web desarrollado para visualizar todos los casos de denuncias recibidas desde la App, pudiendo cambiar los estados de las mismas de pendientes a verificadas, derivadas o concluidas, dependiendo del caso. **Resultado:** Esta investigación obtuvo como resultado el diseño y desarrollo de un sistema de denuncia de maltrato infantil a la CODENI, a través de Dispositivos Móviles, el cual

permitirá captar denuncias anónimas de casos de maltratos en la Ciudad de Atyra. **Conclusión:** Con la implementación del proyecto desarrollado se propone un nuevo mecanismo de denuncia, orientado a ayudar a más niños, niñas y adolescentes en situación de maltrato. Por todo lo expuesto se establece que esta investigación obtuvo resultados positivos ya que se alcanzaron las metas que al principio del proyecto fueron planteadas.

I. INTRODUCCIÓN

Se desarrolla un sistema de denuncia de maltrato infantil a la CODENI, a través de dispositivos móviles para la ciudad de Atyra, el cual busca agilizar y optimizar los procesos de denuncias. Todo esto, mediante el uso de la tecnología disponible en la actualidad en beneficio de los niños, niñas, adolescentes que se encuentran atravesando situación de maltrato.

Con la incorporación de esta tecnología se espera que más denunciantes comuniquen delitos cometidos contra los menores a las autoridades pertinentes, sin importar el horario o el lugar en que se encuentren.

El desarrollo del sistema de denuncia de maltrato infantil a la CODENI, a través de dispositivos Móviles se basa en el modelo de Prototipo Evolutivo, es decir, se desarrolla una versión de aplicación inicial que será expuesta a los comentarios del usuario y posteriormente refinada a través de las diferentes versiones hasta desarrollar una versión final.

II. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

Diseñar y desarrollar un sistema de denuncia de maltrato infantil a la CODENI, a través de Dispositivos Móviles que permita captar denuncias anónimas de casos de maltratos en la Ciudad de Atyra.

III. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

En cuanto a la modalidad es de Enfoque Cuantitativo porque se usará magnitudes numéricas que podrán ser tratadas mediante herramientas del campo de la estadística

IV. MATERIAL Y MÉTODO

DISEÑO DE ESTUDIO

Esta investigación es de tipo descriptivo porque tendrá como objetivo principal describir y analizar la realidad del tema en estudio.

Al principio del proyecto fueron planteados los requerimientos para del desarrollo y la función que se obtendrá con la implementación de un Sistema de denuncia de Maltrato Infantil a la CODENI, a través de Dispositivos Móviles para la ciudad de Atyra, el mismo tiene como objetivo la descripción precisa del estudio, es decir, detallar las características de la problemática a estudiar.

MUESTREO

POBLACIÓN

50 personas, todos ellos residentes de la ciudad de Atyra.

MUESTRA

No se trabaja con muestra debido a que la población es reducida.

RECOLECCIÓN DE DATOS

El instrumento o técnica de recolección de datos utilizado es el cuestionario estructurado que evalúa la aceptabilidad de una Aplicación de denuncia de maltrato infantil a través de Dispositivos Móviles. El método elegido para la recolección de los datos fue la encuesta.

ANÁLISIS DE DATOS

El análisis de los datos se realiza a partir de los datos obtenidos de la encuesta realizada y el análisis estadístico de la misma, por medio de tablas y gráficos representativos.

CONSIDERACIONES ÉTICAS

En cuanto a las consideraciones éticas, la identidad de las personas participantes de este cuestionario es utilizada solo con la aprobación de ellos mismos.

La investigación es de carácter anónimo y confidencial, los datos se recolectaron con fines meramente académicos, se respetó el derecho del autor, realizando las citas correspondientes a cada autor teniendo en cuenta la norma APA, está libre de plagio.

Los datos son procesados y analizados utilizando la aplicación Microsoft Office Excel, a través de tablas estadísticas y gráficos de columnas e interpretados en función a los objetivos de la investigación.

MÉTODO DEL DESARROLLO DEL SISTEMA

Modelo de desarrollo Prototipo Evolutivo: El desarrollo del prototipo evolutivo se basa en la idea de desarrollar una implementación inicial exponiéndose a los comentarios del

usuario y refinando a través de las diferentes versiones hasta que se desarrolla un sistema adecuado.

La construcción de prototipos se puede utilizar como un modelo del proceso independiente, se emplea más comúnmente como una técnica susceptible de implementarse dentro del contexto de cualquiera de los modelos del proceso expuestos. Sin importar la forma en que éste se aplique, el paradigma de construcción de prototipos ayuda al desarrollador de software y al cliente a entender de mejor manera cuál será el resultado de la construcción cuando los requisitos estén satisfechos. De esta manera, este ciclo de vida en particular, involucra al cliente más profundamente para adquirir el producto.

V. RESULTADOS

LAS CONSEJERÍAS MUNICIPALES POR LOS DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE (CODENI) prestan servicio permanente y gratuito de protección, promoción y defensa de los derechos del niño y del adolescente. ¿Sabías que tu municipio cuenta con una oficina de atención para recepción de denuncias de casos de Maltrato Infantil?

RANGO	CANTIDAD	PORCENTAJE
SI	23	46%
NO	27	54%

Según el gráfico N° 1, El mayor porcentaje de encuestados, es decir, el 54% manifestaron que desconocen que su municipio cuenta con oficinas de la CODENI, el 46% indicó que sí, por lo que se deduce que debido a la falta de conocimiento de la sede no se realizan ciertas denuncias.

Tabla N° 1 – Resultado del ítem de la encuesta aplicada para la investigación

Figura N° 1 - Interfaz del Aplicativo, Registrar Denuncia

VI. DISCUSIÓN

Muchos de los Maltratos Infantiles actualmente quedan impunes o simplemente pasan desapercibidos debido a varios factores, entre ellas; la falta de conocimiento de los lugares a donde acudir para realizar dicha denuncia o simplemente por el hecho de no querer involucrarse o tal vez el miedo a la represalia

Tomando en cuenta esta problemática, se decide desarrollar un sistema de denuncia de maltrato infantil a la CODENI, a través de Dispositivos Móviles que permita captar denuncias anónimas de casos de maltratos en la Ciudad de Atyra.

Las CODENI es una institución encargada de asegurar que los niños, niñas, adolescentes y sus familias accedan a atención especializada en materia de sus derechos en sus comunidades.

El sistema y aplicativo móvil desarrollado permitirá a cualquier persona testigo de un Maltrato Infantil, realizar la denuncia de manera anónima, sin la necesidad de acudir a los establecimientos de la CODENI, pudiendo enviar las evidencias en imágenes y la ubicación de los hechos.

La realización de este proyecto tiene como finalidad la construcción de una Aplicación que permita realizar denuncias que puedan ser visualizadas en tiempo real desde las oficinas correspondientes, logrando así la agilización y optimización de los procesos de las denuncias realizadas.

En cuanto a los beneficios de la implementación de dicho proyecto, se logrará agilizar las denuncias de casos de Maltrato Infantil en la ciudad de Atyra, ya que la misma podrá ser realizada mediante el uso del dispositivo móvil a través de internet, sin necesidad de acudir personalmente a las instalaciones de la oficina de CODENI.

Con la implementación del proyecto desarrollado se propone un nuevo mecanismo de denuncia, orientado a ayudar a más niños, niñas y adolescentes en situación de maltrato.

Por todo lo expuesto se establece que esta investigación obtuvo resultados positivos ya que se alcanzaron las metas que al principio del proyecto fueron planteadas.

VII. LISTA DE REFERENCIA

1. L. Hernández M, *Metodología de la investigación en ciencias de la salud*. Bogotá: Ecoe Ediciones, 2014.2
2. Pressman, R.S. (2010). *Ingeniería de Software: Un enfoque práctico*. New
3. R. Pressman, *ingeniería de software*. Boston, Massachusetts: McGraw Hill, 2021.
3. Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., Baptista Lucio, P., García Espejo, M., & Limón Cano, S. (2010). *Fundamentos de metodología de la investigación* (7th ed.). Madrid: McGraw-Hill.
4. Estelbina Miranda de Alvarenga. Normas técnicas

de presentación de trabajos científicos: tesis,
tesinas y monografías.- 2011

5. Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C.,
Baptista Lucio, P., García Espejo, M., & Limón
Cano, S. (2010). Fundamentos de metodología de la
investigación (7th ed.). Madrid: McGraw-Hill.
6. Torres Remon, M., 2009. Normalización de base de
datos. Córdoba: El Cid Editor | apuntes.
7. García Mireles, G. and Rodríguez Jacobo, J., 2006.
Aplicación del modelado de procesos en un curso
de ingeniería de software. México, D.F.: Red Revista
Electrónica de Investigación Educativa.